

STEAM TA'LIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI VA ULARNI JORIY ETISHNING SAMARADORLIGI

Turenova Asem

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Pedagogika tarixi va nazariyasi fakulteti 1 bosqich magistri

Annotasiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning STEAM ta'limidagi o'rni va ularning ta'lim jarayoniga integratsiya qilish samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada, raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga kiritishning global va milliy tajribalari tahlil qilindi. OECD, UNESCO, UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan hisobotlar va ilmiy maqolalar asosida raqamli texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirishdagi roli va ta'lim muhitini innovatsion tarzda yangilashdagi ahamiyati ko'rib chiqildi. Shuningdek O'zbekistondagi raqamli ta'lim tizimining rivojlanishi, STEAM va raqamli ko'nikmalardagi gender farqlari, o'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ham muhokama qilindi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, STEAM, UNESCO, OECD, Pedagogik kompetensiyalar, O'zbekistonda raqamli ta'lim, Global ta'lim strategiyalari.

Kirish. Hozirgi raqamlashtirish davrida ta'lim sohasida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish global miqyosda dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Jahonning rivojlangan davlatlarida raqamli texnologiyalar ta'lim tizimining asosiy bo'g'inlariga chuqur singdirilmoqda va bu jarayon ta'limning yangi, innovatsion usullarini joriy etishda mustahkam poydevor yaratmoqda. Ta'limda fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika yo'nalishlarini birlashtirgan STEAM modeli zamonaviy yoshlarning ijodiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda samarador usul sifatida e'tirof etilmoqda. Ushbu modelning afzalliklaridan biri shundaki, u nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatadi, balki ushbu bilimlarni real hayotdagi muammolarni hal qilish uchun qo'llashni o'rgatadi.

Xususan, bugungi kunda 3D modellashtirish, dasturlash platformalari, robototexnika to'plamlari, virtual laboratoriyalar va kengaytirilgan reallik texnologiyalari kabi zamonaviy vositalar STEAM ta'limida faol qo'llanilmoqda. Ushbu vositalar o'quvchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga, ularning ijodkorligi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini ham shakllantiradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar yosh avlodni zamonaviy

ish bozori talablariga mos ravishda tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Shunga qaramay, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishda o'qituvchilarning texnologik tayyorgarlik darajasi, texnologiyalardan foydalanish uchun zarur infratuzilmaning mavjudligi va o'quv dasturlarining moslashtirilishi kabi muammolar ham uchramoqda. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi samaradorligini o'lchash va baholash bo'yicha ilmiy izlanishlar yetarli darajada olib borilmayotgani qayd etilmoqda.

Ushbu maqolada STEAM ta'limida raqamli texnologiyalarning ahamiyati va ularni joriy etishning afzalliklari atroflicha yoritiladi. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari o'rganiladi. Shu bilan birga, maqolada o'qituvchilar duch kelayotgan muammolar, mavjud infratuzilma cheklovlari va ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha aniq tavsiyalar beriladi.

Metodlar. Ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalarning STEAM ta'limidagi o'rni va ularning ta'lim jarayoniga joriy etilishining samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotda adabiyotlar tahlili usuli qo'llanilib, turli mamlakatlardagi tajribalar va xalqaro hisobotlar asosida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha umumiy tasavvur hosil qilindi. Tadqiqot davomida UNESCO (2023) tomonidan taqdim etilgan Digital Education: Need to Know hisobotidan foydalanildi, unda raqamli ta'limning global tendensiyalari, ta'lim tizimlaridagi o'zgarishlar va raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri yoritilgan. Bu manba, shuningdek, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llashning asosiy tamoyillari va istiqbolli yo'nalishlaridan bahs yuritadi.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi xalqaro tajribalar. UNICEFning (2023) hisobotiga tayanib, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va o'qituvchilarni raqamli-pedagogik kompetentsiyalariga yo'naltirilgan treninglar tahlil qilindi. Xususan, Kosova, Serbiya, Chexiya va boshqa mamlakatlarda o'qituvchilarni raqamli pedagogik kompetentsiyalar bilan ta'minlash uchun milliy o'quv dasturlari ishlab chiqilgan. 2021 yil oxiriga kelib UNICEF o'qituvchilarga raqamli, masofaviy va aralash ta'limni o'rgatish bo'yicha 449,000 o'qituvchini tayyorlashga yordam bergan. Bularning barchasi, raqamli texnologiyalarni ta'limga joriy qilishda o'qituvchilarni o'qitish va ularga kerakli bilimlarni berishning muhimligini ko'rsatadi. Shuningdek, adabiyotda STEM sohalarida qizlar o'rtasida raqamli ko'nikmalar bo'yicha mavjud gender tafovutlari ham ko'rib chiqildi. Misol uchun, O'zbekistonda erkaklar va ayollar o'rtasidagi raqamli ko'nikmalar bo'yicha farq 24%

ni tashkil etadi, bu esa raqamli texnologiyalarni ta'limda joriy qilishda gender tengligini ta'minlash zarurligini anglatadi.

OECD va boshqa xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlari. OECD (2023) tomonidan nashr etilgan OECD Digital Education Outlook 2023 hisobotida raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimlaridagi o'rni va samarali qo'llanilishi bo'yicha global tendensiyalar tahlil qilindi. OECD mamlakatlarida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish strategiyalari, ularni joriy etishdagi muvaffaqiyatlar va kamchiliklar o'rganildi. Van der Vlies (2020) tomonidan ishlab chiqilgan tadqiqotda OECD mamlakatlarida raqamli strategiyalar va texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llashning samaradorligi o'rganildi. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi muvaffaqiyatli tajribalar, raqamli ta'lim tizimlarining ijobiy natijalari va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Timotheou va boshqalar (2023) tomonidan taqdim etilgan adabiyotlar sharhidan esa, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri va maktablarning raqamli salohiyatini rivojlantirish omillari o'rganildi. Tadqiqotda raqamli ta'limning samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilishda qanday omillar muhim ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Bu omillar orasida o'qituvchilarni raqamli pedagogik kompetensiyaga o'rgatish, ta'lim materiallarining raqamli formatga o'tkazilishi va o'quvchilarni yangi texnologiyalar bilan tanishtirish alohida o'rin tutadi.

O'zbekistondagi raqamli ta'lim tizimi. Mamadaliyeva va Qosimova (2024) tomonidan yozilgan tadqiqotda O'zbekistondagi ta'lim tizimi va raqamli texnologiyalarni joriy etishning milliy jihatlari batafsil bayon qilindi. O'zbekiston hukumatining raqamli ta'limni rivojlantirishga qaratilgan siyosati va unga aloqador amaliyotlar tahlil qilindi. O'zbekistonda STEM sohalarida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar mavjud bo'lib, bularning barchasi raqamli ta'limning ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Shuningdek, Абдуллаева (2022) tomonidan raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga joriy qilishning nazariy va amaliy jihatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri va ularning o'quvchilarning o'rganish samaradorligiga qo'shgan hissasi tahlil qilindi. Bu ma'lumotlar, o'z navbatida, O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonlariga muvaffaqiyatli joriy qilish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, o'qituvchilarni tayyorlash va raqamli resurslar yaratish muhimligini ta'kidlaydi.

Innovatsion o'quv muhitlari yaratish va raqamli texnologiyalarni qo'llash. Tadqiqotda, shuningdek, innovatsion o'quv muhitlarini yaratish va raqamli

texnologiyalarni ta'limda muvaffaqiyatli qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Istance va Kools (2013) tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion o'quv muhiti modeli asosida raqamli texnologiyalarning ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilindi. Ushbu model, raqamli texnologiyalarning ta'lim samaradorligini oshirishdagi rolini ko'rsatadi va O'zbekistonda ularni muvaffaqiyatli joriy etish uchun amaliy tavsiyalar beradi. Innovatsion o'quv muhitlarining yaratish va ta'limda yangi texnologiyalarni qo'llash jarayonida o'qituvchilar va o'quvchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirish zarurati alohida ta'kidlanadi. Tadqiqotda tahlil etilgan barcha manbalar va ilmiy adabiyotlar yordamida, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga qo'shgan hissasi va ular orqali ta'lim sifatini oshirish bo'yicha xulosalar chiqarildi. Bu xulosalar, raqamli ta'limni rivojlantirishda milliy va xalqaro tajribalar asosida raqamli texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun zarur bo'lgan strategiyalar va tavsiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Natijalar. Natijalar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarning STEAM (ilmlar, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematik) ta'limidagi o'rni va ta'lim jarayonidagi samaradorligi muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar ta'limni yanada samarali va interaktiv qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarga yangi bilimlarni o'rganishda yordam beradi va o'quvchilar o'zlashtirish samaradorligini oshiradi. O'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar, shu jumladan o'qituvchilarni raqamli kompetensiyaga o'rgatish o'qituvchilarga ta'limni yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. O'zbekistonda raqamli texnologiyalarni joriy etishda, ayniqsa, gender tengligi masalalari ham e'tiborga olinishi kerak. O'zbekistonda raqamli ko'nikmalar bo'yicha qizlar va o'g'illar o'rtasida gender farqi mavjudligi, qizlarning STEM sohalariga qiziqishini oshirish va raqamli ta'lim imkoniyatlarini yaratish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, STEAM sohalaridagi gender tengligini ta'minlash uchun alohida strategiyalarni ishlab chiqish va qizlarni raqamli texnologiyalarni o'rganishga rag'batlantirish muhimligi ko'rishimiz mumkin.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni ta'limga muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarni tayyorlash, raqamli resurslarni yaratish va innovatsion o'quv muhitlarini tashkil etish zarur. OECD va UNICEF hisobotlari, shuningdek, boshqa xalqaro tadqiqotlar, raqamli ta'limning samarali joriy etilishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni va strategiyalarni belgilab berdi. O'zbekiston tajribasi asosida raqamli ta'lim tizimini rivojlantirish uchun hukumat tomonidan amalga oshirilgan siyosatlar va dasturlar ijobiy natijalarga olib kelmoqda,

biroq bu jarayonni yanada samarali qilish uchun qo‘shimcha chora-tadbirlar talab etiladi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilishda innovatsion o‘quv muhitlari yaratishning muhimligi ta‘kidlandi. Istance va Kools (2013) tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion o‘quv muhiti modeli asosida, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash o‘quv jarayonining sifatini oshiradi. Raqamli platformalar va vositalar yordamida o‘quvchilar o‘z bilimlarini chuqurlashtirish va mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi, shu bilan birga, o‘qituvchilar o‘z pedagogik metodlarini diversifikatsiya qilishlari mumkin. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim sifatiga ta‘siri ham ijobiydir. Tadqiqotda ta‘limda raqamli texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning ta‘lim olish samaradorligini oshiradi va ta‘lim jarayonini individual yondashuv asosida tashkil etishga imkon beradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo‘llash uchun zarur infratuzilma, o‘qituvchilarni tayyorlash va raqamli resurslarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Natijada, raqamli texnologiyalarning ta‘lim jarayoniga qo‘shgan hissasi ta‘lim sifatini oshirishga yordam beradi. O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli ta‘limni rivojlantirish uchun ijobiy tajribalar va xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda, ta‘lim tizimining raqamli transformatsiyasini amalga oshirish zarurdir.

Munozara va Xulosa. Raqamli texnologiyalarning ta‘limga integratsiyasining samaradorligini, ularni ta‘lim jarayoniga qanday kiritish va ta‘lim sifatini qanday oshirish mumkinligini dolzarm ta‘limiy masalalardandir. Raqamli ta‘limning innovatsion o‘quv muhitlarini yaratishda va o‘qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetentsiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynashini ta‘kidlagan. Raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga muvaffaqiyatli qo‘llash nafaqat ta‘limni yanada samarali va individual tarzda tashkil etishga, balki o‘qituvchilarning pedagogik yondashuvlarini diversifikatsiya qilishga ham imkon yaratadi.

Shu bilan birga, O‘zbekistondagi raqamli ta‘lim tizimida hali ko‘p ishlar amalga oshirilishi kerakligi aniq ko‘rinib turibdi. Raqamli texnologiyalarni joriy qilishda o‘qituvchilarning tayyorlanishiga katta e‘tibor qaratish, raqamli kompetentsiyalarni oshirish va yangi metodologiyalarni yaratish zarur. O‘zbekistonda STEM va raqamli ko‘nikmalar bo‘yicha gender tengligini ta‘minlash, qizlarni raqamli texnologiyalarga qiziqtirish uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish hamda ularning imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish muhimdir. Shuningdek qizlar va o‘g‘illar o‘rtasidagi raqamli ta‘limga teng darajada kirish imkoniyatlarini yaratish va STEM sohalaridagi gender farqlarini kamaytirish masalalari ko‘rib chiqildi.

Xalqaro tajribalar, xususan OECD va UNICEF hisobotlari, raqamli texnologiyalarni ta'limga muvaffaqiyatli joriy etish uchun zarur infratuzilma, o'qituvchilarning raqamli tayyorgarligi va raqamli resurslar mavjudligini ko'rsatdi. O'zbekistonda raqamli ta'limni rivojlantirishda ijobiy o'sish kuzatilayotgan bo'lsa-da, bu jarayonni yanada samarali qilish uchun qo'shimcha yondashuvlar va ijtimoiy jihatdan barqaror yechimlarni joriy etish zarur. Tadqiqot, shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy qilishda innovatsion o'quv muhitlarini yaratish va o'qituvchilarning pedagogik metodlarini diversifikatsiya qilishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilishni davom ettirish, o'qituvchilarning pedagogik kompetensiyalarini oshirish va raqamli resurslar yaratish ta'lim tizimini samarali ravishda rivojlantirishga yordam beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, gender tengligi va STEM ta'limidagi gender farqlarini kamaytirish ham ta'lim tizimining barcha sohalarida ijobiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Raqamli ta'limni rivojlantirish va raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'sirini o'rganish bo'yicha kelgusi tadqiqotlar, innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqishda va raqamli ta'limning samaradorligini oshirishda yangi yo'llar ochishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева, Мавлюда. "Introduction of digital technologies into educational processes: theory and practice." in Library 22.1 (2022): 133-141.
2. Timotheou, Stella, et al. "Impacts of digital technologies on education and factors influencing schools' digital capacity and transformation: A literature review." Education and information technologies 28.6 (2023): 6695-6726.
3. Mamadaliyeva, Zahro, and Madina Qosimova. "EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN." JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE 3.11 (2024): 41-44.
4. Van der Vlies, Reyer. "Digital strategies in education across OECD countries: Exploring education policies on digital technologies." (2020).
5. Istance, David, and Marco Kools. "OECD work on technology and education: Innovative learning environments as an integrating framework." European journal of education 48.1 (2013): 43-57.
6. www.oecd.org
7. www.unesco.org
8. www.unicef.org